

ВЫСОКОМЕРИЕ — КАК КОГНИТИВНАЯ, МОТИВАЦИОННАЯ И СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Рахмонова Ойшахон Ариповна

Преподаватель кафедры психологии Кокандского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504340>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsning jamiyatdagi moddiy, ijtimoiy mavqei o`zgarishi natijasida uning axloqiy ongida, boshqalarga munosabatida salbiy o`zgarishlar, takabburlik kuzatilish to`g`risida ma`lumotlar berilgan. Takabburlik tarkibiy qismlarini tasniflash shaxslar o`rtasidagi noto`g`ri muloqotni kamaytirishni taqazo etadi, chunki tegishli tushunchalar va mexanizmlar kognitiv, motivatsion, ijtimoiy va klinik sohalarni qamrab oladi.

Kalit so'zlar: Takabburlik, narsisizm, kibr, haddan tashqari o'ziga ishonch, o'zini boshqalardan yuqori tutish, kamtarlik.

Аннотация. В статье представлена информация о негативных изменениях в нравственном сознании человека, отношении к окружающим, высокомерии в результате изменения его материального и социального положения в обществе. Классификация компонентов высокомерия требует уменьшения недопонимания между людьми, поскольку соответствующие концепции и механизмы охватывают когнитивную, мотивационную, социальную и клиническую сферы.

Ключевые слова: Высокомерие, нарциссизм, заносчивость, самоуверенность, превознесение себя, смирение.

Abstract. The article presents information about negative changes in a person's moral consciousness, attitude towards others, arrogance as a result of changes in his material and social status in society.

Classifying the components of arrogance requires reducing misunderstandings between people, as the relevant concepts and mechanisms span cognitive, motivational, social, and clinical domains.

Key words: Arrogance, narcissism, arrogance, self-confidence, exalting oneself above others, humility.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) описал это качество в одном из своих хадисов: «Высокомерие — это отрицание истины и пренебрежительное отношение к людям».

Имам Газали в своей книге «Ихью улумид Дин» объясняет, что высокомерие является ключом к несчастью следующим образом: «Ключ к счастью заключается в бдительности и понимании. Источник несчастья заключается в высокомерии и беспечности». (О высокомерии 05:00 / 28.02.2017 27462)

Высокомерие обычно проявляется в унижительном и неподобающем поведении по отношению к другим.

Высокомерие — важная концепция, требующая изучения как по теоретическим, так и по практическим причинам, как в психопатологии, так и в обычных социальных взаимодействиях. Одной из причин относительно небольшого количества современных

психологических исследований высокомерия может быть то, что эта область разделена на когнитивные и социальные аспекты, тогда как высокомерие обычно сочетает в себе когнитивные дефициты в оценке собственных способностей или качеств со стремлением к социальному превосходству. Некоторые концепции высокомерия, по-видимому, были широко распространены (возможно, повсеместны) с древних времен, можно заметить, что современные исследования на эту тему сравнительно немногочисленны. Поиск в базе данных PsycINFO по состоянию на 1 ноября 2018 года выявил всего 421 использование термина «высокомерие».

Термин «хюбрис» (от древнегреческого ὑβρις — «высокомерие»), чрезмерная гордость или самоуверенность, был использован всего 285 раз; высокомерная гордость набрала 109 баллов; Излишняя самоуверенность повторилась в 1162 результатах. Эти цифры кажутся небольшими по сравнению с наиболее часто изучаемыми индивидуальными чертами (например, антисоциальное поведение — 97 830; гнев — 33 636; интеллект — 159 164; и депрессия — 312 854).

Термин «нарциссизм» изучался немного больше — 9829 раз (нарциссическое расстройство личности — 2338 раз). Это краткое описание исследовательского ландшафта предполагает возможность нового, широкомасштабного исследования высокомерия.

Устранение высокомерия обогащает научные представления об индивидуально-психологических и объективных факторах и внутренних механизмах нравственного развития человека, знания о психологических закономерностях формирования высокомерия, расширяет возможности эффективной организации процесса нравственного воспитания подрастающего поколения.

К сожалению, в формировании личности можно заметить, что это отрицательное качество находит свое выражение в общественной жизни. Исследования психологических особенностей проявления высокомерия у человека редки. Даже в нашей республике предстоит проделать большую работу в этом направлении, но она пока не нашла своего решения. В нашем обществе люди дополняют друг друга,

Из источников мы узнаем, что они действуют, протягивая друг другу руку помощи. Она учит людей помогать другим добиваться успеха, а не высмеивать друг друга. Гордыня, высокомерие, заносчивость, принижение других, пренебрежение к людям, унижение людей — вот некоторые из основных характеристик высокомерных людей.

Ибн Кудам аль-Макдиси говорит, что существует три уровня высокомерия:

1. Высокомерие проявляется в сердце человека. Он считает себя выше других. Но он борется и проявляет смирение. Это человек, в сердце которого растет дерево высокомерия, но ветви которого обрезаны.

2. Человек своими действиями проявляет высокомерие в обществе, лидерство среди сверстников и нежелание терпеть пренебрежение. Если вы ученый,

он гримасничает, словно поворачиваясь спиной к людям. Когда он послушен, он морщит нос, как будто испытывает отвращение к людям. Эти двое — невежественные люди, которые не знают нравов, которые Аллах Всевышний дал Своему Пророку, сказав: «Напиши свое крыло на верующих, которые следуют за тобой».

3. Человек заявляет что-то языком, хвастаясь гордостью и самовосхвалением. Это также высокомерие по отношению к своему происхождению.

В психологии высокомерие можно разделить на три типа:

- индивидуальное высокомерие

- сравнительное высокомерие
- антагонистическое высокомерие

Индивидуальное высокомерие — это наличие открытого мнения о собственных способностях, качествах или достижениях по сравнению с объективной реальностью.

То есть Индивидуальность — это высокая оценка собственной уникальности, неповторимости и особенных качеств.

Сравнительное высокомерие — это склонность человека переоценивать (преувеличивать) свои собственные способности, качества или достижения при сравнении себя с другими.

Антагонистическое высокомерие определяется как осуждение или высмеивание других, основанное на предположении о превосходстве. Издеваться — значит высмеивать кого-то, принижая или унижая его. Иногда насмешка может выражаться посредством сравнений, жестов или прозвищ. Насмешка и издевательство — качества, характерные для неверующих, лицемеров и неверующих. Мы знаем, что высокомерные люди больше заботятся о победе, карьере и финансовой стабильности, чем о дружбе.

Эти негативные черты личности можно изучать в психологии с помощью таких методов, как наблюдение, методология выявления высокомерия, методология Айзенка, методология самооценки личности, методология социометрии, методология выявления эгоизма и математико-статистическая методология. Психокоррекционная работа осуществляется путем предоставления консультаций по результатам диагностики.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Foundations of Arrogance: A Broad Survey and Framework for Research Cowan N, Adams EJ, Bhangal S, Corcoran M, Decker R, Dockter CE, Eubank AT, Gann CL, Greene NR, Helle AC, Lee N, Nguyen AT, Ripley KR, Scofield JE, Tapia MA, Threlkeld KL, Watts AL. Foundations of Arrogance: A Broad Survey and Framework for Research. Rev Gen Psychol. 2019 Dec 1;23(4):425-443. doi: 10.1177/1089268019877138. Epub 2019 Sep 19. PMID: 33967573; PMCID: PMC8101990.
2. What Makes the Arrogant Person So Arrogant? The power motives and narcissism behind the truly arrogant people in your life. Posted May 2, 2017 | Reviewed by Lybi Ma
3. 'A. ac-Ca'du, Облегчение Великодушного, Милостивого в толковании слов Щедрого : в 3 т. — М. : Умма, 2008. — Т. 1. — С. 49; Т. 3. — С. 207, 217, 584, 776. (рус.)
4. Высокомерие [Электронный ресурс] // QuranAcademy.org: Академия Корана. 2017 г. <http://ru.quranacademy.org/encyclopedia/article/kibr>
5. Бахтиёр Абдугофур. Кибр минораси. Sharq yulduzi - 2016_7
6. Электрон ресурс. <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/baxtiyor-abdugafur/baxtiyor-abdugafur-kibr-minorasi-qissa/>
7. N. Abu Zayd, Arrogance // *Encyclopaedia of the Qur'ān*. — Leiden: E. J. Brill, 2001. — Vol. I (A—D). (англ.)
8. C. Gilliot, Arrogance // *Encyclopaedia of Islam, THREE*. — Leiden: E. J. Brill, 2008. — Vol. V. (англ.)
9. Ibn Sino asarlari: «Kitob ash-shifo», «Donishnoma», «Kitob al-qonun fi-t-tib» («Tib qonunlari kitobi», 5 kitob, 14 jilddan iborat bo'lgan), «Salom va Ibsol», «Yusuf qissasi», «Risalat at-tayr» («Qush risolasi»), «Uyg'oq o'g'li Tirik», «Tibbiy urjuza», «Faan ash-she'r» («She'r san'ati», she'r ilmi, yunon she'riyatining tur va ...